

LUQMON BO`RIXON IJODINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Gulziyo Jo'rayeva

Andijon davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662921>

Annotatsiya: Mazkur maqolada taniqli o'zbek yozuvchisi Luqmon Bo'rixon ijodining o'ziga xos uslubi, yozuvchilik mahorati qisqacha o'rganilgan. Maqolada yozuvchining mahoratini asarlarini tahlil qilish orqali erishildi.

Kalit so'zlar: yozuvchi, roman, qissa, hikoya, obraz, g'oya, badiiy asar tili, xarakter, uslub, badiiyat.

Mustaqillik davri adabiyoti haqida adabiyotshunos Umarali Normatov quyidagi fikrlarni bildiradi: "...adabiyotimizning yangi avlodi mansub bo'lgan mustaqillik davri millatimiz tarixida g'oyat noyob, murakkab, ko'p qirrali hodisa...Ana shu ko'p qirrali qudratli jarayon asnosida ma'naviyatga alohida ahamiyat berildi..." [1.121]. Ma'naviyatga e'tibor asnosida hech qanday majburiy mafkuraga bo'ysunmagan yangi o'zbek adabiyoti shakllandi. O'z so'zini ayta oladigan, hayotni tasvirlashda haqiqat yo'lidan boradigan, asarlarida milliylikni ko'rsatishga urinuvchi yangi o'zbek adabiyoti vakillaridan biri, yozuvchi Luqmon Bo'rixondir. Mustaqillik davri adabiyotining peshqadam yozuvchilaridan biri hisoblangan Luqmon Bo'rixon asarlarida badiiy tafakkurning yangilanish jarayonini, yangicha dunyoqarash va milliy ruhni kuzatish mumkin. Ijodkorning deyarli har bir hikoya, qissa, romanlarida mustaqillik nafasi, evrilishlar, har bir sohadagi rivojlanishlar manzarasi bilan bir qatorda insonlar ruhiyati, yangi davr kishilarining ko'ngil kechinmalari tasvirlangan bo'lib, bu o'zbek adabiyotida insonga nisbatan yangicha yondashuv bilan bog'liq.

Yozuvchining ilk hikoyalar to'plami "Yalangoyoq" nomida nashr etilgan. Keyingi yillarda ijodkorning, "Tun qar'idagi shu'la" nomli qissa va hikoyalar to'plami, "Quyosh hali botmagan" qissasi, "Hizr ko'rgan yigit" "Jaziramadagi odamlar", "Temir yo'l", "Begonalar yurmas bu yerda", "Olov tutgan odam" romanlari chop etilib, ularning har biri kitobxonlar tomonidan e'tirof etildi.

Luqmon Bo'rixon ijodida "aks ettirilayotgan qatlamlarning chuqurligi unda harakat qilayotgan odamlarning jonliligi, xarakter tabiati va shaxsiy miqyoslariga bog'liq bo'ladi. Yozuvchi voqealarning harakatchanligiga qancha ko'p e'tibor bersa, qahramonlarining jonli va hayotiy chiqishi uchun shuncha ko'p jon kuydiradi. U har bir qahramonni, hatto eng kichik personajgacha ishonarli gavdalantirishga jiddiy e'tibor beradi"[2.252]. Shu bois uning barcha asarlari kitobxonlar ko'nglidan joy oladi.

Milliy istiqloq davri o'zbek nasri solnomasida Luqmon Bo'rixon ijodi mustahkam o'rin egallaydi. Bir qator roman, qissa va hikoyalari bilan adabiy tizim taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan adib badiiy izlanishlarida shaxs va jamiyat munosabatlarini kinoyaviy-parodik baholash, hayot haqiqati keskinligi hamda tahlil teranligini tayin etish, tasvir ruhiyatini ifoda mustaqilligiga yo'naltirish, muntazam ravishda badiiy shakl ichki intizomini «buzish»ga moyillik va uni yangi asosda qayta tiklashga intilish xususiyatlari qabarib ko'rinadi[3.4]. Darhaqiqat, uning kichik hikoyalardan tortib qissa-romanlarida hayotning teran tahlili, mavjud voqelikka nisbatan kinoyaviy munosabat aks etadi. Zotan, yozuvchi mudom «hayotning o'zidan olgan zavqini, o'z yurak dardini, hayajonlarini izhor etadi, o'zi

qalamga olgan hayot hodisalarini, personajlar qalbi va ruhiyatini murakkabligi, ziddiyatlari, chinakam nafosati bilan kitobxonga yetkaza oladi»[4.104].

Badiiy asarda mavzu va problematika tushunchalari alohida atamani aks ettiradi. Mavzu hayotdagi muammolarni idrok etish uchun tanlab olingan hayot materiali bo'lsa, problematika "muallifning olam va odam borasidagi konseptual qarashlari hamda tasvirga olingan mavzuning muayyan nuqtai nazar orqali idrok etilishini anglatadigan tushunchadir[6.99]. Demak, yozuvchi, umuman, ijodkor uchun muammoning yechilishidan ko'ra muammoning qay tarzda tasvirlanishi muhim bo'ladi.

Luqmon Bo'rixon kichik epik asarlarida turli insonlarning ibratli hayotidan hikoya qiladi (masalan, "Tun qar'idagi shu'la"). Romanlari qahramonlari esa "o'zining individ ekanini teran idrok etadigan, muhit bilan ziddiyatga kirishgan shaxs", mavjud vaziyatga nisbatan o'z munosabatini bildira oladigan personaj sifatida namoyon bo'ladi.

Luqmon Bo'rixon turli mavzularda qalam tebratgan yozuvchilar sirasiga kiradi. Quyida uning asarlarining mavzu va problematikasini tahlil qilishga harakat qilamiz.

"Quyosh hali botmagan" qissasi pokiza his-tuyg'ular qurshovidagi yosh yigitlar hayotidan hikoya qilinib, voqealar o'zbek polvonlik san'ati bilan qorishtirib tasvirlanadi. O'ziga xos ifoda yo'sini, qahramonlar o'rtasidagi konflikt va kutilmagan yechim qissaning badiiy qimmatini yanada oshiradi. Davron va Norsoatning bir qizga ko'ngil qo'yishi-yu, Norsoatning shu qiz uchun (Tanzila) kurashda g'irromlik qilishidan boshlangan tugun (*kulminatsion jihati shundaki, Absal polvonning shogirdi sifatida Norsoat kurashda halollik mezoniga tayanishi lozim, o'ziga bino qo'ygan mag'rur, badavlat xonadonning o'g'li Davrondan kutish mumkin edi aslida*) Davronning muhabbat oldida taslim bo'lganligini anglab yetishi bilan yechiladi. Qolaversa, qissadagi Absal polvon obraziga alohida urg'u berilgan bo'lib, u polvon yigitlarning ustoz, tom ma'nodagi pir sifatida bo'y ko'rsatadi, muallifning Davron va Norsoatga nisbatan munosabatini mana shu obraz nutqi orqali bilib olinadi. Absal polvonning Norsoatga nisbatan "Yuraging buyurgan ishni qilishga o'rgan. Polvonlikning birinchi sharti shu" deb aytgan sabog'i xuddi bashoratday Norsoatning taqdiriga ishora qiladi. Absal polvon kurashga qiziqqan ikki yoshni jismoniy va ruhiy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashga urinadi. Polvon kishi uch narsaning: haqiqatning, or-nomusning hamda haqiqiy muhabbatning quli bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi Absal polvon (uchinchisini aytmaydi, o'zingiz katta bo'lganda tushunasiz deb qo'yadi, buni Davron kech bo'lsa-da anglab yetadi). Norsoat yillar davomida vijdon azobida qiynalsa-da, sevgining quli bo'lgani bois uning kurashdagi g'irromligi o'z muhabbatini himoya qilganligi bilan oqlanadi.

Qissada roviy vazifasini Norsoat bajaradi. Voqealar rivoji Absal polvon obrazi ta'kidi bilan davom etadi. "Biz Absal polvonni hali tanimas edik" (qahramonlarning yoshlik davri), "Biz Absal polvondan uzoqlashgan edik" (o'rta maktab davri), Biz Absal polvonni unutgan edik" (ayni o'smirlik davri, shu vaqtda qissadagi konflikt namoyon bo'ladi), "Biz Absal polvonni mangu yo'qotib qo'ydik" (yechim). Ayni mana shu ta'kidlar ham asarning ifodaviyligini oshirgan.

Bir so'z bilan aytganda, "Quyosh hali botmagan" qissasi milliy va umuminsoniy qadriyatlar kuylangan, bugungi kun kitobxonlari uchun sevimli bo'lgan asardir.

"Sirli muallim" qissasida ziyolilar hayoti chekka bir qishloq maktabi o'qituvchilari faoliyati doirasida tahlil etilgan bo'lib, asar Xalq ta'limi vazirligi tomonidan mukofotga loyiq ko'rilgan. Qissada o'tish davridagi muallimlarning turmush tashvishlari, eski davr va yangi jamiyat

o`rtasidagi farqlar bosh qahramon - Najot G`aybulla bilan bog`liq tarzda mahorat bilan ochib berilgan. Ijodkor ushbu qissada qahramonlarga kinoyaviy yondashadi. Najot G`aybulla obraziga alohida urg`u berilgan bo`lib, avvalo, nomning o`ziyoq ahamiyatli. Najot G`aybulla – g`oyibdan kelgan najot. Umri dalalarda o`tgan, bolalarga tuzuk saboq berishni bilmagan, osonligi uchun o`qituvchi bo`lib qoya qolgan “muallim”lar faoliyat yuritadigan eski ta`lim tizimining najoti. U mustaqil O`zbekiston farzandi sifatida kelajak avlodni yangicha metod va o`zgacha usullar bilan tarbiyalashga urinadi. Familiyasi ham G`aybulla, G`aybullayev emas: Mustaqillik eng avvalo, familiyada bo`lishi lozim”, deya ta`kidlaydi u.

Bolalarga yurakdan dars beradigan, ularni qalbdan yaxshi ko`radigan muallimning aybi – diplomi soxta ekanligi. Uning uchun diplom ahamiyatsiz, muhimi undagi ishtiyoq, yetarli bilimning mavjudligi. Qalqonov muallim kabi direktorlarning oyog`i yangi tizimda bo`lsa-da, boshi eski tuzumda qolgan. U va uning tevaragidagi aksar shunday o`qituvchilar uchun Najot G`aybulla bamisoli ko`zgu vazifasini bajaradi. Ya`ni bugungi kun o`qituvchisining qiyofasi shu obraz orqali tasvirlanadi.

Qissaning problematikasi sifatida hali-hanuz byurokratizmga yo`l qo`yilishi, insonning o`zidan ko`ra qog`ozga nisbatan ishonchning yuqori ekanligini ko`rsatish mumkin. Yozuvchi mustaqil davlatning rivojlanishida Najot G`aybulla singari yangi fikrli muallimlar kerakligi, yangicha ta`lim orqaligina o`qituvchi maqomi yuqoriga ko`tarilishi mumkinligini ta`kidlaydi. Yozuvchining “Tun qar`idagi shu`la” hikoyasida ham fidoyi muallim obrazi uchraydi.

Yozuvchi o`z asarlarida zamon qahramonini shunday tasavvur qiladi: oddiy va jo`n, hayotdan nolimaydigan, umrning har lahzasidan hikmat, lazzat topib yashaydigan qahramon. Ijodkorning estetik ideali mana shunday.

Ko`rinadiki, Luqmon Bo`rixon har bir asarida davr bilan hamnafaslikka intiladi, inson va jamiyat munosabatlarini, yangi davr kishisining ko`ngil manzaralarini yoniq tasvirlaydi, shuning uchun ham, ijodkorning deyarli har bir asarini kitobxon o`zgacha zavq bilan o`qiydi.

References:

1. Normatov U. Ijodkorning qaroratli s`z`si. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015. – B.121.
2. G`afurov I. Mangu latofat. - T.: Sharq, 2008. – B. 252.
3. Alimova Z. Luqmon Bo`rixon qissalarida hayotiy ziddiyatlar badiiy talqini. BMI. – Nukus, 2014. – B.4
4. Normatov U. Ijod sehri. – T.: Sharq, 2007. – B. 104.
5. Quronov D. Adabiyet nazariyasi asoslari.. – T.: Akademiya nashr, 2018.
6. Q. I`yldosh, M. I`yldosh. Badiiy ta`hlil asoslari. – T.: Kamalak, 2006. – B.99.
7. B. Luqmon. Temir i`yl e`hud titraetgan to`f. – T.: O`ZBEKISTON, 2009.
8. B. Luqmon. Jazirama da`gi o`damlar. Roman. – Toshkent: F. Fulom, 2005.
9. B. Luqmon. Olov tutgan o`dam. Roman. – Toshkent: Universitet, 2018.
10. B. Luqmon. Tun q`yrida`gi shu`la. Qissa va xikoyalari. – T.: Sharq, 2012.
11. L. Bo`rixon. Quyosh hali botmagan. – Toshkent: Yoshlar, 2019.